

Ладыгина К.С.
Москва, НИУ ВШЭ

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ МНЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФИРМ О ВЛИЯНИИ САНКЦИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

Оценка влияния санкций на мировую экономику, экономику отдельных стран, а также на деятельность экономических агентов в последнее время является актуальным вопросом в связи со все более частым использованием этого инструмента в двухсторонних и многосторонних отношениях. Санкционный режим затрагивает не только те сектора или фирмы, на которые были направлены санкции, но и в целом влияют на возможность всех экономических агентов страны к взаимодействию с мировой экономикой.

Начиная с 80-х годов проводились исследования последствий санкций на макро- и микроуровнях, например (Porter, M. E., 1980; Hufbauer и др., 1990). В настоящее время существует множество эмпирических работ, связанных с оценкой факторов, влияющих на оценку санкционного влияния на фирмы. В работе (Ahn, D. P., Ludema, R. D., 2020) исследуется влияние финансовых показателей, в статье (Fedorova, E.A. и др., 2018) инвестиционные вложения фирм, в работе (Sanabria-García S., Garrido-Miralles P.) проводилась оценка влияния перехода на МФСО, автор (Shida, Y, 2019) исследовал региональные взаимосвязи, в работе (Golikova V.V., Kuznetsov V.V., 2017) проводилась оценка торговых связей. Однако работ, которые рассматривали вопрос создания переменной, отвечающей за субъективное мнение руководителей фирм относительно санкционного влияния крайне мало несмотря на то, что данный подход позволит изучить на большом массиве данных стратегическое поведение фирм в период санкций и выявить адаптационные стратегии фирм. Например, в работе (Davydov D., Sihvonen J., Solanko L.) авторы проводят семантический анализ текстов 11 500 годовых отчетов европейских фирм за 2014–2017 годы для выявления оценки санкционного влияния на предприятие.

Основная проблема, которая существует для оценивая эффекта санкций на фирмы заключается в том, чтобы иметь переменную, отвечающую за мнение руководителя компании о влиянии санкций необходимо проводить опросы, но, к сожалению, не все фирмы готовы принимать участие, из-за чего выборка, по которой можно провести анализ, небольшая. Также нет представления об устойчивости результатов, полученных на ограниченной выборке, поэтому важна проверка гипотез на данных генеральной совокупности, чтобы иметь объективные результаты.

Цель исследования – построить переменную, ответственную за оценку влияния санкций на фирмы, на генеральной совокупности с

помощью методов машинного обучения и данных выборочного обследования «Факторы конкурентоспособности и роста российских промышленных предприятий», выполненного в 2018 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

В нашем исследовании используется информационный массив выборочного обследования предприятий обрабатывающей промышленности России, информационной базой которого являются данные опроса предприятий проекта «Факторы конкурентоспособности и роста российских промышленных предприятий», выполненного в 2018 году в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. В опросе приняло участие 1717 предприятий. Выборка предприятий репрезентативна в разрезе ОКВЭД, размерных групп предприятий и федеральных округов. В ходе исследования была использована процедура взвешивания, так как число крупных фирм в обследовании было искусственно увеличено по сравнению с их долей в генеральной совокупности. Анкетные данные были дополнены автором данными бухгалтерской отчетности за 2011–2019 гг., присоединенными из базы данных Руслана. С учетом исключения предприятий с отсутствующей отчетностью выборка сократилась до 1578 наблюдений.

Также были добавлены данные согласно реестру OFAC. На основании данных OFAC компании из реестра были сравнены с данными обследования, где было выявлено, что все компании, которые были в реестре OFAC в выборке обследования, влияние от санкций оценивают, как негативное. Однако данные компании относятся только к представителям крупного бизнеса, что может быть связано с тем, что на мировом рынке интерес предоставляют только крупные компании, так как они имеют большую сферу влияния, а значит при направлении санкции на такие компании, экономика конкретной страны (в данном случае Российской Федерации) в большей степени пострадает от введенных санкций. Что касается характеристик данных компаний, то дата создания компаний различаются, компании были созданы как до 1992 года, так с 1992 до 2008, так и после 2009 года. Что касается сферы деятельности, то данные компании относятся к разным сферам деятельности: производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; производство офисного оборудования и вычислительной техники; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

В рамках данного исследования были рассчитаны темпы роста показателей финансовой отчетности, так как абсолютные данные не показали результатов.

В таблице 1 представлены результаты темпов роста выручки фирм в разрезе ОКВЭДов в период с 2011 по 2019 гг.. Вне зависимости от кода ОКВЭД видно, что темпы роста по выручке сокращаются после 2014г. в

течение 2-х лет после по сравнению с предыдущими периодами. Аналогичные расчеты проводились по другим показателям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

Таблица 1

Темпы роста показателя «Выручка», в зависимости от кода ОКВЭД
за 2019 -2011 гг.

ОКВЭД	Выручка 2019_2018	Выручка 2018_2017	Выручка 2017_2016	Выручка 2016_2015	Выручка 2015_2014	Выручка 2014_2013	Выручка 2013_2012	Выручка 2012_2011
10	1,0364	1,0626	1,0671	1,2145	1,2659	1,2598	1,1450	1,2850
13	1,0046	0,9037	1,1182	1,1926	1,2160	1,1606	1,2189	1,0858
14	1,0860	1,0528	1,0962	1,2303	1,1913	0,9435	1,0695	1,1043
15	0,9990	1,1080	1,1569	1,4629	1,2108	1,0481	1,0104	0,9650
16	1,0871	1,1701	1,0940	1,2442	1,2106	1,1506	1,2520	1,1798
17	1,0238	1,1330	1,0322	1,1255	1,2261	1,1515	1,2595	1,1217
19	1,0382	1,2238	1,3021	1,0125	1,1247	1,1087	1,1357	1,5565
20	0,9692	1,1705	1,1223	1,2666	1,4343	1,1652	1,0909	1,1548
21	1,1856	1,1389	1,0108	1,3172	1,0940	1,1495	1,2099	1,0828
22	1,0064	1,0449	1,1257	1,2059	1,2638	1,2676	1,1222	1,1744
23	1,0371	1,1777	1,1431	1,0986	1,1151	1,1110	1,1783	1,2592
24	1,0330	1,1681	1,3137	1,2339	1,2163	1,3225	1,1300	1,0704
25	0,9866	1,2076	1,2810	1,3998	1,3404	1,1545	1,2800	1,2859
26	1,0013	1,2804	1,1242	1,1727	1,3056	1,2889	1,2541	1,1379
27	1,0715	1,0705	1,1096	1,3203	1,0992	1,0996	1,2366	1,2390
28	1,0013	1,1009	1,0946	1,1648	1,1920	1,1035	1,0798	1,2092
29	1,0510	1,1849	1,0765	1,4386	0,9534	1,0108	1,1923	1,2487
30	1,1973	1,0105	1,5639	1,0999	1,0431	1,1694	1,2933	1,1883
31	1,1172	1,1585	1,0650	1,1823	1,1584	1,3655	1,2107	1,1480
33	1,0037	1,2065	1,0982	1,3356	1,2640	1,2534	1,2560	1,2363

Источник: расчеты автора

Для дальнейшего анализа будут использоваться несколько методов и их качество расчетов на данных выборочного обследования. Первым будет использоваться метод «дерева решений», так как зависимая переменная принимает только два значения: 1- если санкции оказали негативное влияние и 0- если позитивное или никакого влияния не было, а также этот метод является одним из наиболее универсальных и эффективных методов классификации и регрессии (Breiman at al., 2017). Второй метод - метод «машин опорных векторов», так как является одним из самых популярных, применяющийся для разных типов данных (Вапник В. Н., 1979), а также будет использовать метод главных компонент – метод, используемый для сокращения размерности пространства с минимальной потерей полезной информации. Вышеперечисленные методы в большей степени подходят под структуру, имеющих данных, так как они позволяют с помощью классификации или поиска правил предоставить выходной параметр, что важно, так как нельзя точно сказать какие именно показатели фирмы

пострадали или выиграли от санкций 2014 года, поэтому в моделировании будет участвовать большой набор переменных в период с 2011 г. по 2019 г., чтобы захватить досанкционный, санкционных и постсанкционный период для выявления закономерностей.

При расчете методом главных компонент, было выявлено, что оценка санкционного влияния описывается такими показателями, как: внеоборотные активы, основные средства, оборотные активы, дебиторская задолженность, краткосрочные заемные обязательства, долгосрочные заемные обязательства, выручка, себестоимость, коммерческие расходы, управленческие расходы, которые описывают 87,04% (данные представлены согласно важности влияния: внеоборотные активы – 20,21%, основные средства – 10,52%, оборотные активы – 10,29%, дебиторская задолженность – 7,75%, краткосрочные заемные обязательства – 7,08%, долгосрочные заемные обязательства – 7,05%, выручка – 6,46%, себестоимость – 6,27%, коммерческие расходы – 5,83%, управленческие расходы – 5,58%), остальные параметры имеют незначительное влияние, поэтому их можно не использовать для расчета показателя «оценка санкционного влияния».

Для проверки были построены несколько моделей, результаты которых представлены в таблице 2. Из таблицы видно, что при сравнении моделей наилучшим образом параметр «оценка санкционного влияния» описывает модель из 10 параметров, и точность модели составляет 44,7%, что подтверждает вывод, полученный выше.

Таблица 2

Сравнение качества модели логистической регрессии,
обученной на различных признаках

	Все	1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6	1-7	1-8	1-9	1-10	1-11	1-12	1-13
MSE	0,43	0,438	0,44	0,44	0,44	0,44	0,443	0,443	0,443	0,447	0,445	0,441	0,441	0,43

Источник: расчеты автора

* Примечание: 1- внеоборотные активы, 2- основные средства, 3- оборотные активы, 4-дебиторская задолженность, 5-краткосрочные заемные обязательства, 6-долгосрочные заемные обязательства, 7-выручка, 8-себестоимость, 9-коммерческие расходы, 10-управленческие расходы, 11- прибыль до налогообложения, 12-чистая прибыль, 13-задолженность перед поставщиками.

При расчете методом random forest, было выявлено, что оценка санкционного влияния описывается такими показателями, как: Дебиторская задолженность, Среднесписочная, Коммерческие расходы, Внеоборотные активы, Основные средства, Управленческие расходы, Выручка, Оборотные активы, Себестоимость, Краткосрочные заемные обязательства, которые описывают 92,51% (данные представлены согласно важности влияния: дебиторская задолженность – 12,76%, среднесписочная – 10,39%, коммерческие расходы – 9,75%, внеоборотные активы – 9,28%, основные средства – 9,26%, управленческие расходы –

7,27%, выручка – 7,20%, оборотные активы – 5,81%, себестоимость – 5,71%, краткосрочные заемные обязательства – 5,13%), остальные параметры имеют незначительное влияние, поэтому их можно не использовать для расчета показателя «оценка санкционного влияния».

В рамках данного метода были рассчитаны несколько вариаций, результаты которых представлены в таблице 3. Представлена оценка качества моделей: базовой, с применением метода главных компонент, с применением оптимизации гиперпараметров, где каждая модель улучшает предыдущую с применением дополнительных параметров, однако можно сделать вывод о том, что базовая RF-модель дала наилучшие результаты, вместе с моделью RF с PCA и с НТ, что составляет 92,77%.

Таблица 3

Сравнение качества моделей random forest, обученной на различных признаках

	RF	RF и PCA	RF и PCA и НТ
Оценка качества	0.92766	0.92385	0.92766

Источник: расчеты автора

С помощью метода опорных векторов были получены аналогичные результаты, однако точность модели составила 57,29%.

На основе анализа можно сделать вывод, что основными показателями, описывающими оценку санкционного влияния являются: внеоборотные активы, основные средства, оборотные активы, дебиторская задолженность, краткосрочные заемные обязательства, выручка, себестоимость, коммерческие расходы, управленческие расходы, однако каждый метод показывает разные коэффициенты перед переменными, а также периоды 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, что может быть связано с процессом адаптации компаний к санкциям, так как другие периоды дали меньшие результаты.

При сравнении полученных данных видно, что наилучшим образом оценку санкционного влияния описывает метод random forest, так как точность данного метода на данных выборочного обследования составляет около 93%, что выше других методов.

Таким образом модель описания санкционных влияний принимает вид:

$$\begin{aligned}
 & \text{Оценка влияния санкций} \\
 & = -0.3878 * \text{Дебитовая задолженность} - 0.2342 \\
 & * \text{Среднесписочная} + 0.2299 * \text{Коммерческие расходы} \\
 & + 0.2843 * \text{Внеоборотные активы} + 0.1552 \\
 & * \text{Основные средства} + 0.0094 * \text{Управленческие расходы} \\
 & + 0.0675 * \text{Выручка} + 0.4737 * \text{Оборотные средства} \\
 & - 0.3686 * \text{Себестоимость}
 \end{aligned}$$

Полученные результаты имеют важное методическое значение, так как методы машинного обучения можно использовать для проектирования переменных, которые ранее можно было получить в рамках опроса, что позволяет для исследований использовать больший набор данных, а также в рамках изучения санкционного влияния на фирмы - создание переменной на данных генеральной совокупности.

Текущие результаты исследования являются предварительными и представляют пока общую картину ситуации с оценкой влияния санкций на предприятиях обрабатывающей промышленности на данных генеральной совокупности. Дальнейшие направления исследований будут связаны с расширением методов для проектирования переменной, отвечающей за оценку санкционного влияния на фирмы с целью повышения качества моделирования для выявления точных и устойчивых результатов оценки факторов, влияющих негативно или позитивно в период санкций на фирмы.

Список использованной литературы:

1. Ahn D. P., Ludema R. D. The sword and the shield: the economics of targeted sanctions //European Economic Review. – 2020. – Т. 130. – С. 103587.
2. Breiman L. et al. Classification and regression trees. – Routledge, 2017.
3. Golikova V., Kuznetsov B. Perception of risks associated with economic sanctions: the case of Russian manufacturing //Post-Soviet Affairs. – 2017. – Т. 33. – №. 1. – С. 49-62.
4. Hufbauer G. C., Schott J. J., Elliott K. A. Economic sanctions reconsidered: History and current policy. – Peterson Institute, 1990. – Т. 1.
5. Porter M. E., Strategy C. Techniques for analyzing industries and competitors //Competitive Strategy. New York: Free. – 1980.
6. Sanabria-García S., Garrido-Miralles P. Impact of IFRS on non-cross-listed Spanish companies: Financial analysts and volume of trade //European Research on Management and Business Economics. – 2020. – Т. 26. – №. 2. – С. 78-86.
7. Shida Y. Russian Business under Economic Sanctions: Is There Regional Heterogeneity? //Available at SSRN 3377010. – 2019.
8. Sihvonen J., Davydov D., Solanko L. Who cares about sanctions? Observations from annual reports of European firms. – 2021.
9. Вапник В. Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. — М.: Наука, 1979. — 448 с.
10. Федорова Е. А., Немчанинова Д.Н., Федоров Ф. Ю. Как санкции повлияли на эффективность работы предприятий: отраслевой аспект // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2018. – Т. 11, № 1. – С. 87 – 101.